

TURKIY XALQLAR AN'ANAVIY SPORT O'YINLARINING OMMALASHUVIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNING ROLI

X.N.Qodirova [orcid: 0000-0002-0975-8307](https://orcid.org/0000-0002-0975-8307)
e-mail: khalimakadyrova2804@gmail.com

Qori Niyozni nomidagi Tarbiya Pedagogikasi Milliy Instituti Doktoranti. PhD, v.b dotsent

Annotatsiya. Turkiy xalqlar an'anaviy sport o'yinlari — Ko'k Bo'ru, Bayga, Kurash kabi sport turlari — xalqning madaniyati, tarixiy merosi va milliy o'zligining muhim ifodasidir. Bu o'yinlar tabiat bilan uyg'un holda rivojlangan bo'lib, ayniqsa at chopish, yirik maydonlarda o'tkaziladigan bellashuvlar va hayvonlar bilan bog'liq harakatlar tabiiy muhitga bevosita bog'liq. Ammo so'nggi yillarda yuzaga kelayotgan ekologik muammolar — cho'llanish, yerlar eroziyasi, tabiiy pastbiquqlarning yo'qolishi va suv tanqisligi — bu o'yinlarning ommalashuviga va barqaror ravishda o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ayrim an'anaviy o'yinlar turlarining ekologik ta'lim vositasi sifatida ham foydalanish imkoniyati mavjud. Ekologik xabardorlikni oshirish, tabiatga ehtiyotkor munosabatda bo'lish va yosh avlodga milliy qadriyatlarni anglatishda an'anaviy sport o'yinlari muhim o'rin tutadi. Shu bois, bu o'yinlarni muhofaza qilish va ularni ekologik barqarorlik asosida rivojlantirish — dolzarb vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: Turkiy xalqlar, an'anaviy sport, ekologik muammolar, Ko'k Bo'ru, bayga, kurash, madaniy meros, tabiiy muhit, ekologik barqarorlik, milliy qadriyatlar.

Аннотация. Традиционные спортивные игры тюркских народов — такие как кок бору, байга и кураш — являются важным выражением их культуры, исторического наследия и национальной идентичности. Эти игры развивались в гармонии с природой, особенно через верховую езду, соревнования на открытых пространствах и действия, связанные с животными, что напрямую зависит от состояния природной среды. Однако в последние годы возникшие экологические проблемы — такие как опустынивание, эрозия почв, исчезновение естественных пастбищ и нехватка воды — негативно повлияли на популяризацию и устойчивое проведение этих видов спорта. В то же время, отдельные виды традиционных игр обладают потенциалом быть инструментом экологического просвещения. Традиционные виды спорта могут сыграть важную роль в повышении экологической осведомленности, формировании бережного отношения к природе и привитии национальных ценностей молодому поколению. Поэтому сохранение этих игр и развитие их на основе экологической устойчивости является одной из наиболее актуальных задач.

Ключевые слова: Тюркские народы, традиционные виды спорта, экологические проблемы, кок бору, байга, кураш, культурное наследие, природная среда, экологическая устойчивость, национальные ценности.

Abstract. The traditional sports games of Turkic peoples — such as Kok Boru, Baiga, and Kurash — are significant expressions of their culture, historical heritage, and national identity. These games have developed in harmony with nature, particularly through horseback riding, large open-field competitions, and animal-related activities that are directly dependent on the natural environment. However, in recent years, emerging ecological problems — such as desertification, soil erosion, the loss of natural pastures, and water scarcity — have negatively affected the popularization and sustainable organization of these sports. At the same time, certain types of traditional games hold potential as tools for ecological education. Traditional sports can play an important role in raising environmental awareness, fostering a respectful attitude toward nature, and instilling national values in younger generations. Therefore, preserving these games and promoting their development based on ecological sustainability is among the most pressing tasks.

Keywords: Turkic peoples, traditional sports, ecological problems, Kok Boru, Baiga, Kurash, cultural heritage, natural environment, ecological sustainability, national values.

Kirish

Turkiy xalqlar tarixan tabiat bilan uyg'un, mehnatsevar va jangchi ruhga ega bo'lgan millatlar sirasiga kiradi. Ular asrlar davomida faqat madaniy va ma'naviy merosnigina emas, balki jismoniy tarbiya va sport bilan bog'liq boy an'analarni ham shakllantirganlar. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, Ko'k Bo'ru, bayga, kurash kabi an'anaviy sport o'yinlari nafaqat jismoniy mashg'ulot, balki milliy qadriyatlarni, jamoaviylik va tabiatga yaqinlik ruhini ifoda etuvchi muhim ijtimoiy-farhangiy hodisalar sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda globalashuv va ekotizimdagi jiddiy o'zgarishlar turkiy xalqlar an'anaviy sport o'yinlarining saqlanishi va ommalashuvi jarayoniga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Ayniqsa, pastbiqolarning yo'qolishi, cho'llanish, suv manbalarining kamayishi va iqlim o'zgarishi kabi ekologik muammolar ayrim sport turlarini uzviy amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Masalan, Ko'k Bo'ru yoki bayga kabi katta maydon va hayvonlarni talab qiluvchi o'yinlarni tashkil etishda tabiiy resurslarga bog'liqlik sezilarli darajada yuqori.

Shu bilan birga, mazkur o'yinlarning ekologiya sohasida axborot manbai va targ'ibot vositasi sifatidagi o'rni ham bor. Ular yosh avlodga ekologik ong va milliy qadriyatlarni uyg'un tarzda yetkazish imkoniyatini yaratadi. Shu bois, turkiy xalqlar an'anaviy sport o'yinlari ekologik barqarorlik va madaniy merosni asrash nuqtayi nazaridan alohida o'rganilishi zarur bo'lgan masaladir.

Metodologiya

Turkiy xalqlar, an'anaviy sport, ekologik muammolar, Ko'k Bo'ru, bayga, kurash, madaniy meros, tabiiy muhit, ekologik barqarorlik, milliy qadriyatlar O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining ilk yillaridayoq 1992 yil 9 dekabrda O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 754-XII-sonli Qonuni tasdiqlandi.

Mazkur Qonun doirasida respublikamiz hududida uzluksiz ravishda atrof-muhit muhofazasiga jumladan, yashil makon, suv muammosi, ko'kalamzorlashtirishga doir chora-tabirlar ishlab chiqilib, ilmiy-amaliy loyihalar amalga oshirildi.

2023 yil 19 dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasi «Markaziy Osiyo global iqlim tahdidlari qarshisida: barqaror rivojlanish va farovonlik yo'lida mintaqaviy birdamlikni mustahkamlash» rezolyutsiyasini bir ovozdan qabul qildi²²⁵.

2024 yil 6 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida "Turkiy davlatlar tashkiloti" XI sammitida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq o'tkir ekologik muammolarga yechim topish uchun vazirlar darajasida "Turkiy ekologiya kengashi"ni tez fursatda tashkil etish zarurligini ta'kidladi hamda uning birinchi uchrashuvini kelgusi yilda O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligini tasdiqladi²²⁶.

Natijalar

Yirik xalqaro iqlim konferensiyasi 2024 yil 11-22 noyabr kunlari Ozarboyjonning Boku shahrida o'tkazilgan COP29 Sammitida "Iqlim muammolari aholimizning turmush sifatini oshirish va milliy taraqqiyot strategiyalarini ro'yobga chiqarishda yangi to'siqqa aylanmoqda. Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadimiz – mintaqada havo haroratining jadal o'sishiga yo'l qo'yimaslik va joriy yuz yillikda 1,5-2 gradus atrofida saqlab qolishdir. Iqlim o'zgarishlaridan zarar ko'rayotgan megapolis va shaharlarning barqaror rivojlanishi bo'yicha ilg'or bilim va amaliyotlar transferi

²²⁵ <https://dunyo.info/uzk/mir-ob-uzbekistane/prinyatie-genassambleey-oon-iniciirovannoy-uzbekistanom-rezolyucii-ob-ekologicheskikh-vyzovah-v-tsentralnoy-azii-v-fokuse-vnimaniya-smi-yaponii>

²²⁶ <https://president.uz/uz/lists/view/7671>

uchun Jahon iqlim poytaxtlari alyansini tashkil etishni va uning birinchi forumini Toshkentda o'tkazishni taklif qilamiz"²²⁷ deya ta'kidladi.

2024 yil 6 noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida "Turkiy davlatlar tashkiloti" XI sammitida Turkiy davlatlarni birlashtiruvchi nuqta madaniyat va madaniy meros borsida ham to'xtalib, O'zbekiston Turkiy madaniyat va meros jamg'armasining to'laqonli a'zosi bo'lishga tayyorligi bildirildi. Sammit yakunida Bishkek deklaratsiyasi, mamlakatimiz tashabbusi bilan ishlab chiqilgan "Turkiy dunyo xartiyasi", shuningdek, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qator kelishuvlar qabul qilindi²²⁸.

Madaniy meros, qadriyatlar, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni tiklash va bardavom ettirish maqsadida Turkiy davlatlar o'rtasida keskin amaliy takliflar ilgari surilib, amaliyotgan joriy etib borilmoqda.

Turkiy davlatlar Kengashida ekologik muammolar, yashil iqtisodiyat, tovarlar almashinuvi, investitsiyalar, ilm-fan, texnika, sport, nomoddiy madaniy meros borasida qator kelishuvlar amalga oshirilib, reja ko'ra amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Misol tariqasida birgina Turkiy xalqlar an'anaviy sport o'yinlari borasida amalga oshirilayotgan ishlar va ularning ekologiya, atrof-muhit borasidagi integratsiyasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, 2023 yil 7-10 sentabr kunlari "Xalqaro etnosport festivali"ga mezmonlik qildi. Festival doirasida 63 davlatdan 1800 dan ortiq sportchi ishtirok etdi.

2024 yilning 8-14 sentyabr kunlari Astana shahrida V Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari musobaqa natijalarining ilk 3 taligi O'rta Osiyo davlatlari ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonga tegishli bo'lib, musobaqa tarkibidagi o'yinlar ushbu geografik hududlarda keng tarqalganligi, sevib o'ynalishi, qadriyatlarga munosbatining yaqqol dalilidir desak aslo adashmagan bo'lamiz. O'zbekiston 2026 yilda VI "Ko'chmanchilar o'yinlari" ga mezmonlik qilishi belgilangan²²⁹.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2021 yil 11 martda "Yilqichilik va ot sportini yanada rivojlantirish hamda zamonaviy beshkurash va polo sport turini ommalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5024-sonli Qarori o'tkazilgan musobaqalarda o'z natijasini bermogda desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Mazkur Qaror doirasida O'zbekistonning turli hududlarida kuz-qish mavsumi yaqinlashishi bilan uloq-ko'pkari o'yinlari tashkil etish ortib bormogda. O'rta Osiyo hududida azaldan o'ynalib kelingan bu o'yin respublikamizning geografik hududiga ko'ra, turli leksemalarda nomlanadi. Masalan, O'zbekistonning voha hududlarida ko'pkari, Toshkent va Farg'ona vodiysi hududlarida uloq leksemasi ishlatiladi.

Muhokama

Uloq-ko'pkari tog' va tog' oldi, adirlik, aholi doimiy yashash joylaridan uzoqroqda tashkil eutilishi kerak. Bug'doyzor va bedapoyalarda o'tkazilsa, bug'doy va bedaning ust qismi apekal to'qimasi shikastlanadi natijada o'sish kuchi yon to'qimalarga ya'ni loterial qismga beradi oqibatda o'simliklarning yon shoxlarining ko'payishi kuzatilib, hosil ortishi kuzatiladi.

Ko'pkari qalin qorda, sel, do'l va tuman, shamol, bo'ron va yozni issiq haroratli kunlarida o'ynalishi mumkin emas. Sababi ot issiq organizmli hayvon bo'lib ter ajralib chiqish hodisasi tez bo'lganligi sababli issiq havoda ko'pkari o'ynalishi mumkin emas. Lekin O'zbekistonning Qizilqum va Qoraqum hududlaridagi qozoqlar orasida avgust oylarida ko'pkari o'ynash hodisalari ham uchrab turadi. Qolaversa, Jizzax viloyatining Aydarko'l hududida yoz mavsumida ham ko'pkarilar o'tkazilib kelinmogda.

Muhokama O'zbekistonning Buxoro, Xorazm viloyati, Qaraqalpog'istonning g'arbiy hududlarilarida uloq-ko'pkari o'ynalmaydi. Ular ko'pkaridan ko'ra ko'proq ot poygasiga qiziqishlari yuqori va tez-tez bu o'yinni uyushtirib turadilar.

²²⁷ <https://www.president.uz/uz/lists/view/7690>

²²⁸ <https://president.uz/uz/lists/view/7671>

²²⁹ <https://sputniknews.uz/20240828/uzbekistan-kochmanchilar-oyin-45408884.html>

O‘zbekistonning Navoiy viloyati cho‘l hududi bo‘lib, Tomdi va Nurota tumanlarida otlar uloq-ko‘pkari uchun maxsus boqilmasdan kundalik sharoitda foydalanilgan otlar bilan ko‘pkarida ishtirok etishadi.

O‘zbekistonning Jizzah viloyatidagi G‘allaorol, Baxmal, Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanidagi tuproq qatlami Lalmi yerlarning ustki unumdor qatlami namlik oqibatida loyga aylanishi tufayli sirpanchi holati keladi. Ushbu holatda otlar yugurishga qiynaladi, sirpanib ketadi. Otlar va chavandozning sog‘lig‘iga zarar yetadi. Qolaversa, tuproq ustki qatlami shikastlanishi oqibatida o‘simlik dunyosiga, “Yashil makon” strategiyasiga moddiy-ma’naviy zarar yetadi.

Uloq-ko‘pkari jarlik, toshloq hududlarda o‘ynalmaydi. Ushbu hududlarda inson kapitali va hayvonot dunyosi zararlanadi. Mayin, yumshoq va sho‘r tuproqlarda o‘yin o‘tkazish mumkin emas. Tuproqning ustki serhosil qatlami shikastlanib, qolaversa inson va hayvnot dunyosi ham zararlanadi. O‘zbekistonning Sirdaryo viloyati shunday hudud hisoblanganligi bois uloq-ko‘pkari o‘yini o‘tkazilmaydi.

Dunyoda global issiqlik 1,5-2 S ko‘tarilganligi sababli, O‘zbekiston hududida qor yog‘ish holati keskin kamaygan. anabiy sharqiy hududlarda iqlim o‘zgarishi natijasida kuz-qish mavsumida o‘z vaqtidan kechroq kelishi va mavsum erta tugashi kuzatilmoqda. Pirovardida esa, uloq ko‘pkari o‘yinlari issiq ob-havoda o‘tkazilmoqda. Ot issiq organizmli hayvon bo‘lganligi uchun tez terlaydi. O‘z navbatida chavandoz ham terlashi natijasida ot va chavandozda turli shamollash kasalliklari uchrashi tezlashadi. Issiq ob-havoda Uloq-ko‘pkari tuproqli joyda o‘tkazilishi atrof-muhit chang-to‘zonga aylanadi, chavandoz va muhlislarning nafas yo‘li kasalliklari bilan hastalanishiga, chang atmosferaga ko‘tarilib, yomg‘ir suvining tozalik darajasiga salbiy ta‘sir qiladi.

Xulosa

Turkiy xalqlarning an’anaviy sport o‘yinlari – nafaqat jismoniy faollikning, balki milliy qadriyatlar, tarixiy meros va tabiat bilan uyg‘unlikning ifodasidir. Ko‘k Bo‘ru, bayga, kurash kabi o‘yinlar asrlar davomida xalq hayotining ajralmas qismi sifatida shakllanib kelgan. Ammo zamonaviy ekologik muammolar – yer resurslarining kamayishi, tabiiy pastbiqolarning yo‘qolishi, suv tanqisligi va iqlim o‘zgarishi – ushbu o‘yinlarning barqaror ravishda o‘tkazilishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Bu sharoitda an’anaviy sport o‘yinlarini nafaqat saqlab qolish, balki ularni ekologik barqarorlik tamoyillariga mos holda qayta tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, ushbu o‘yinlar orqali ekologik madaniyatni shakllantirish, yosh avlodga tabiatga ehtiyotkor munosabatni tarbiyalash imkoni ham mavjud. Demak, an’anaviy sportlar ekologiya va madaniyat tutashadigan muhim sohalardan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.lex.uz/acts/107115>
2. <https://dunyo.info/uzk/mir-ob-uzbekistane/prinyatie-genassambleey-oon-iniciirovannoy-uzbekistanom-rezolyucii-ob-ekologicheskikh-vyzovah-v-tsentralnoy-azii-v-fokuse-vnimaniya-smi-yaponii>
3. <https://president.uz/uz/lists/view/7671>
4. <https://www.president.uz/uz/lists/view/7690>
5. <https://president.uz/uz/lists/view/7671>
6. <https://sputniknews.uz/20240828/uzbekistan-kochmanchilar-oyin-45408884.html>
7. <https://lex.uz/docs/5328168>